

PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E GESTÃO DE PESSOAS

ALUNO: Aghatta Lopes

ORIENTADOR: Rita Petrarca

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. REVISÃO DA LITERATURA	6
2.1 GRUPO X EQUIPE	6
2.2 DEFINIÇÃO DE PAPÉIS.....	6
2.3 LIDERANÇA	8
2.4 GESTÃO DE CONFLITOS.....	10
2.5 PERTENCIMENTO	11
2.6 INTELIGÊNCIA COLETIVA	12
2.7 QUALIDADE DE VIDA.....	13
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS	15
REFERÊNCIAS	17

ARTIGO CIENTÍFICO

O eu, o outro e o nós – *As multifaces de uma organização*

RESUMO

O presente artigo, explora a temática da equipe de trabalho, reconhecendo-a como fator imprescindível nas organizações, levando em consideração que a interação dos indivíduos, seja ela, de caráter positivo ou negativo, influenciará diretamente no alcance dos resultados da empresa, uma vez que, a união leva ao compromisso, enquanto a disparidade leva à distorção da missão.

Cabe assim, reconhecer a intersubjetividade grupal, como fator motriz, visto que vivemos em um mundo competitivo, precisamos transformar nossos olhares de ameaças, para oportunidades, pois as habilidades do outro compensam nossos pontos fracos e nos propiciam uma maior gama de conhecimentos.

O “eu” é resultado da influência do “outro”, o “nós” será, portanto, o reflexo dessa relação, através disto, buscou-se entender que o trabalho em equipe não é somente a união de pessoas, mas, o engajamento, responsabilização e o processo empático que é desenvolvido nessa relação, criando um ambiente saudável de convivência e seguro de confiança.

Palavras-chave: “Trabalho”; “Equipe”; “Liderança”.

1. INTRODUÇÃO

As pessoas desempenham um papel vital no sucesso das empresas, elas trazem consigo uma variedade de conhecimentos, habilidades e experiências valiosas. Esses conjuntos de competências únicas, é o que permite as organizações a acompanhar a inovação, a resolução de problemas e a melhoria contínua dos processos, muito mais do que meros recursos; são agentes criativos e impulsionadores de crescimento. Mesmo que o mundo se globalize, a capacidade de exercer relacionamentos interpessoais só é possível quando estamos em unidade e conexões reais.

O comportamento humano muda de posição de coadjuvante para ator principal na contribuição do crescimento e direcionamento das organizações. (CHIAVENATO, 2003, apud FONSECA et al., 2016).

Na perspectiva da psicossociologia, o social – incluindo tudo aquilo que é coletivo, que vai além do indivíduo – possui um sistema simbólico, é atravessado por ideologias e por um imaginário que se constrói continuamente, possibilitando à sociedade designar sua identidade; ao mesmo tempo, no nível individual, o social se inscreve no psiquismo e nas relações que mantém com o mundo exterior. Acrescenta-se, por outro lado, que as relações interpessoais não são apenas regidas pelo simbólico social, mas se submetem às exigências pulsionais individuais (NASCIUTTI, 1992, apud, AZEVEDO, 2000).

Quando pensamos em um clima organizacional saudável, trazemos uma perspectiva a qual acarreta benefícios holísticos e horizontais. Exigir profissionais de alta performance, é uma parte do processo, mas não sua totalidade, muito mais do que competências, é preciso que as convicções deste colaborador estejam alinhadas com a visão da empresa, a fim de que, os valores sejam uma prática externa e verdadeira e não somente frases internas. Com isso, conflitos estruturais são evitados e faz com que o indivíduo seja percebido na sua originalidade e diferença, bem como, é capaz de enxergar sua equipe e tenha senso de pertencimento.

Neste sentido, compreende-se que,

Relacionamentos interpessoais éticos e gentis diminuem o individualismo, aumentam o comprometimento e a responsabilidade. Um clima organizacional harmonioso resulta em entusiasmo, amplia a visão de futuro, melhora o desempenho e a produtividade. (FONSECA, et al, 2016, p. 2).

Em virtude disto, o presente artigo visa trazer como reflexão, a importância das equipes nas organizações, apontar como a liderança reflete nos comportamentos de uma equipe, além de analisar como o relacionamento interpessoal, coopera para a existência da motivação no ambiente de trabalho.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 GRUPO X EQUIPE

Para iniciarmos o assunto sobre relações no ambiente organizacional, é imprescindível diferenciar o conceito de grupo e o conceito de equipe, que apesar de parecerem sinônimos, possuem características distintas.

Quando nos referimos a grupo, tratamos de uma determinada quantidade de pessoas, as quais convivem no mesmo ambiente, porém o estabelecimento das metas se realiza de modo individual, sem que haja qualquer interdependência, inexistindo colaboração entre as partes interessadas, além de que, este é dirigido por um processo hierárquico.

A equipe por sua vez, todos têm como primícia, objetivos em comum, sendo a cooperação um fator chave para o alcance dos resultados, há um líder nesta relação, mas todos atuam de modo linear.

Deste modo,

Entendemos como sistemas complexos cada participante de equipe que vive e produz gestão e processos grupais entre si: de *sapiens* a *demens* é participante de uma empresa, de uma comunidade, de uma cultura, tem sua história constituída a partir da realidade que vive. Ele é um indivíduo biológico, que ocupa o centro do seu mundo (egocentrismo), que é aberto, pois tem autonomia e troca com meio, assim como é fechado, porque processa em si e para si a energia e a informação trazida do meio, tendo dependência deste. (KASPARY; SEMINOTTI, 2012, p. 22).

Portanto, o grupo torna-se equipe quando o propósito é coletivo e há transparência nas decisões, mesmo que venha a existir conflitos, estes são resolvidos através da comunicação assertiva e feedbacks, afinal, a interação torna o ambiente seguro e a companhia de todos é apreciativa.

2.2 DEFINIÇÃO DE PAPÉIS

A definição de papéis em uma equipe, está ligada a performance a qual cada membro irá desenvolver frente a uma determinada situação e/ou momento, o indivíduo pode desempenhar mais de um papel, este pode ser de caráter construtivo ou não, permanente e até mesmo transitório, estes corresponderão as necessidades individuais e grupais.

Castanho (2012) cita que, Pichon-Rivière propõe que, ao pensarmos o que ocorre em um grupo, tenhamos em mente sempre dois eixos, assim nomeados e definidos:

1) vertical: assinala tudo aquilo que diz respeito a cada elemento do grupo, distinto e diferenciado do conjunto, como, por exemplo, sua história de constituição e seus processos psíquicos internos;

2) horizontal: refere-se ao grupo pensado em sua totalidade.

E a partir destes movimentos nascerão os papéis, sendo eles subdivididos em psicológicos ou sociais.

Quanto aos papéis psicológicos, teremos:

- Líder: aquele que se encarrega de levar adiante as tarefas, se arriscando diante do novo, se preocupa com a mudança. Sua principal função é diminuir os medos básicos do grupo.

- Sabotador: freia avanços, sabota tarefas e remete o grupo sempre à sua etapa inicial. Os dois são necessários para o equilíbrio do grupo.

- Porta-Voz: é a chaminé por onde fluem as ansiedades e reivindicações do grupo.

- Bode-expiatório: é aquele que assume os aspectos negativos do grupo; todos os conteúdos latentes que provocam mal-estar, como culpa, medo, vergonha. Tem presença passiva no grupo.

- Coordenador: é aquele que facilita a articulação do grupo e sua tarefa – faz a análise e a interpretação do que está implícito, provocando a mudança. Ele inicia, coordena e finaliza a sessão/reunião.

- Observador: encontra-se fora do grupo. Observa e registra a história e o processo do grupo;

- Os silenciosos: são aqueles que fazem com que o resto do grupo se sinta obrigado a falar, assumindo a dificuldade dos demais para estabelecer a comunicação.

Já a respeito, dos papéis desempenhados socialmente, temos que a complexidade das nossas relações e ações está na diversidade e no número de papéis que possuímos de diferentes mundos, e que muitas vezes coexistem no mesmo ambiente.

O papel social, definido direcionará um sistema coerente de atitudes, sentimentos, comportamentos, perspectiva da realidade e dos

relacionamentos. E se manifestam em um modelo triplo de mundo: mundo privado, mundo comunitário e mundo organizacional.

Passamos muito tempo de vida dentro de organizações - mundo organizacional - isto propicia com que outros papéis pertencentes aos mundos profissional e privado apareçam, tendo como reflexo a coexistência de mundos e papéis diferentes. Em certas situações essa multiplicidade de papéis pode contribuir para a contaminação dos mesmos, segundo o conceito de Bernd Schmid (2007, apud, KLINJEY & MANICA, 2022).

Segundo Lane (1984, apud, CARDOZO, 2003), através da constatação da função ideológica e mascaradora dos papéis assumidos dentro de um contexto histórico que leva os indivíduos a se desalienarem, ou seja, se perceberem enquanto membros da sociedade, semelhantes nas suas determinações históricas, a abrirem mão desta individualidade institucionalizada para efetivamente assumirem uma identidade grupal e, conseqüentemente, uma ação grupal. É somente neste momento que os indivíduos no grupo poderiam ter uma ação social transformadora dentro da sociedade em que vivem.

Portanto,

Cristalizando-se os papéis, há o risco dos indivíduos voltarem a trabalhar individualmente, fazendo com que a equipe retroceda e passe a ser um grupo e não mais uma equipe. Assim, para que a desmotivação não ocorra é importante uma oxigenação constante dos princípios de se ser uma equipe e de todos os fatores que levaram o indivíduo a se motivar a participar. Sem essa oxigenação há o risco de que um fator, a princípio motivador, venha a perder o seu poder motivacional. (CARDOZO, 2003, p. 54).

2.3 LIDERANÇA

Essencial destacar sob esta temática, a disparidade entre chefe e líder, quando falamos sobre gerenciar pessoas, tratamos sobre priorização de atividades, foco em metas, desenvolvimento de processos, dominação e intimidação, quando visamos liderança abordamos sobre foco em pessoas, cultura, visão, aprendizagem e cooperação.

Salientar esta diferença esclarece a visão de liderança transacional e transformacional. Para Burns (1978, apud, VIEIRA, 2018) o processo de liderança, necessariamente, ocorre de uma forma ou de outra: transacional ou transformacional. A liderança transacional é realizada com base na autoridade

e legitimidade dentro da organização, com ênfase nos padrões de trabalho, nas atribuições e tarefas, além de ser orientado para os objetivos. Além disso, seu foco é na conclusão da tarefa e na disciplina do liderado, confiando nas recompensas organizacionais e punições para influenciar o desempenho, enquanto caracteriza a liderança transformacional como um processo que motiva seguidores através do apelo aos ideais mais elevados e aos valores morais, sendo capazes de articular a visão da organização com a dos seus liderados. Aqui, o líder tenta aumentar a sensibilidade da equipe acerca do que é certo e importante, para motivá-los a realizar além das expectativas.

Esse papel passa por estágios, segundo OLIVEIRA (2022), eles são:

- Inconsciente – este ainda não despertou para o seu impacto social, faz aceitação de colaboradores, não compartilha objetivos e metas, omite informações, não possui comunicação assertiva, altera seu o tom de voz, e proporciona medo e separação na equipe.

- Transacional – este tem um perfil mais técnico, prefere terminar tarefa, não é ouvinte, sente-se como parte de uma engrenagem.

- Líder for all – responsabiliza a equipe, lidera dos bastidores, age com dignidade e honestidade, ouve sugestões e principalmente envolve a equipe nas decisões, é justo e reconhece as conquistas.

A liderança desempenha um papel fundamental no histórico de uma equipe, mesmo que inconscientemente, afinal sua atuação implicará e impactará nos resultados, satisfação e desenvolvimento dos profissionais envolvidos sob sua supervisão.

Os líderes são, então, atores fundamentais para a viabilização das estratégias organizacionais, bem como para o desenvolvimento de equipes eficazes. Isso decorre, dentre outros motivos, devido a confiança que os liderados depositam nos seus líderes e, como consequência, adquirem maior segurança para assumirem riscos que levem ao alcance dos objetivos estratégicos (SHEN & CHEN, 2007, apud, VIEIRA, 2018).

Para que o líder atinja este patamar, não há um caminho linear, o que exige dele um aperfeiçoamento constante. Ele também será cobrado por uma leitura eficaz do ambiente que está inserido e por entender qual estilo ou comportamento é melhor para cada momento, cabe dentro deste cenário destacar também a importância de o líder conhecer sua equipe tanto no sentido

geral da palavra, bem como os perfis individuais, as forças e fraquezas, isso é fundamental, para uma gestão horizontal e holística.

Acima de tudo isso, a transparência é um fator motriz, para o alcance destes resultados, pois a efetividade da liderança tem a ver com líderes que conseguem passar a estratégia da organização em todos os níveis, claro que para isso é importante que este esteja alinhado com os propósitos e valores da organização.

Liderar é muito além de gerir pessoas, é permitir possibilidades, é relacionamento, é influenciar vidas, é fazer a diferença.

2.4 GESTÃO DE CONFLITOS

Ao lermos a palavra conflito, de antemão a primeira palavra que nos vem à mente é briga.

Quando nos deparamos com opiniões, comportamentos e objetivos diferentes, certamente isto causará controvérsias em um ambiente de trabalho, para Caserino (2014) o conflito é uma consequência do relacionamento interpessoal de integrantes de um mesmo grupo ou de grupos distintos, portanto, ele pode ser classificado como intragrupal ou intergrupalo.

Segundo Cox (2003, apud, CASERINO, 2014), o conflito intergrupalo ocorre quando os membros de dois grupos distintos possuem pontos de discordância. Por outro lado, o conflito intragrupal envolve somente um grupo e é experimentado exclusivamente pelos membros que o compõem.

Tem-se uma visão ainda muito pejorativa sobre esta temática, não podemos negar que o conflito desencadeia resultados negativos como a minimização da coesão grupal e baixa produtividade, além do desgaste emocional, porém ele também pode ser construtivo, visto que a partir dele, ideias opostas podem ser complementares, o índice voltado a inovação é crescente, bem como, favorece o nosso grau de socialização.

Confirma-se, portanto, o dualismo evidenciado na afirmação de Moscovici (1996, apud, CASERINO, 2014). Para a autora o conflito, de fato, não é puramente negativo e suas consequências podem possuir naturezas variadas em decorrência de alguns fatores condicionantes. Para ela, o conflito, em si, não é danoso nem patológico, mas é uma constante da dinâmica interpessoal, reveladora do nível energético do sistema. Suas consequências podem ser

positivas ou negativas, dependendo de uma gama de aspectos como o nível de aprofundamento, a intensidade, a duração, o contexto e o modo como ele é enfrentado e administrado.

2.5 PERTENCIMENTO

O sentimento de pertencimento é definido como um sentimento que cria raízes e identificação do indivíduo com um determinado grupo ou ambiente. Quando o indivíduo se sente pertencente, ele passa a ter um compromisso com o seu próprio desenvolvimento, com o desenvolvimento do grupo de pertença e com o lugar (BREA, 2004, apud, OLIVEIRA, 2019).

O homem tem consciências da morte, do envelhecimento, da possibilidade de loucura, da necessidade do outro para expressar-se para si e para o mundo; ele precisa do outro para ser amado, reconhecido e auto referenciar-se. Ele sabe que não é perfeito, que tem uma falha na origem, que ele não é completo (FREITAS, 1997, apud, OLIVEIRA, 2019).

E é a partir desta perspectiva que nasce o senso de pertencimento, a identificação com o outro, leva-nos a transgressão, este outro, mesmo que não seja meu reflexo, torna-se complemento, aquilo que em mim é nulo, é contemplado no outro e assim tornamo-nos inteiros.

Esse “outro” se relaciona com o conceito de alteridade, pois A alteridade é a condição de possibilidade da pessoa humana. Somos o que somos porque o outro existe e sua existência nos afirma. A alteridade é esta fratura na existência humana, a ruptura com este mundo natural que se dá a partir da consciência do “outro”, da distinção e da separação que se estabelece a partir daí (MAKIUCHI, 2005, apud, OLIVEIRA, 2019).

Portanto, segundo Amaral (2006), podemos compreender o pertencimento como sendo a crença subjetiva na existência de um laço em comum que une diferentes indivíduos em um grupo que, a partir do sentimento de pertencimento, começam a agir em coletividade, pensando uns nos outros e sendo guiados por valores, modos e aspirações em comum. Esses últimos ainda serão sinais das características do grupo, revelando quais são os comportamentos valorizados e desejados dentro dessa aglomeração (apud OLIVEIRA, 2019, p.39).

Quando há desconexão organizacional, isto pode resultar em

disparidade, gerando volume altos em absenteísmo, turnover, desavenças, além de afetar diretamente na produtividade e conseqüentemente na lucratividade da empresa.

Ao se identificar com um grupo e criar laços de semelhança com o mesmo, o indivíduo tende a agir de forma responsável e benevolente, tanto com os membros participantes quanto com o grupo em si. De acordo com discussões realizadas por diferentes autores, verifica-se que eles acreditam que o sentimento de pertencimento esteja ligado às inter-relações estabelecidas entre os indivíduos e seu território. Assim, acredita-se que esse sentimento esteja relacionado ao cooperativismo e à coletividade, podendo favorecer o engajamento (PAIVA, 2018, apud, OLIVEIRA, 2019).

2.6 INTELIGÊNCIA COLETIVA

A inteligência coletiva, conceito cunhado por Pierre Lévy, abrange sobre a capacidade humana em sua totalidade e conectividade, conceitua-se que para além da cognição individual, o homem é capaz de ampliar seus horizontes através do compartilhamento de saberes e troca de conhecimentos, todo ser é dotado de algum saber, o qual um outro pode e/ou precisar conhecer, afinal ninguém possui todo o conhecimento e é por meio desta sinergia que o coletivo é gerado, além de realizar esta ação via recursos mecânicos e tecnológicos.

Para Lévy (2003, apud BEMBEM & SANTOS, 2013), a inteligência coletiva é aquela que se distribui entre todos os indivíduos, que não está restrita para poucos privilegiados. O saber está na humanidade e todos os indivíduos podem oferecer conhecimento; não há ninguém que seja nulo nesse contexto. Por essa razão, o autor afirma que a inteligência coletiva deve ser incessantemente valorizada. Deve-se procurar encontrar o contexto em que o saber do indivíduo pode ser considerado valioso e importante para o desenvolvimento de um determinado grupo.

Para mobilizar as competências é necessário identificá-las. E para apontá-las é preciso reconhecê-las em toda sua diversidade. Na era do conhecimento, deixar de reconhecer o outro em sua inteligência é recusar-lhe sua verdadeira identidade social, é alimentar seu ressentimento e sua hostilidade, sua humilhação, a frustração de onde surge a violência. Em contrapartida, quando valorizamos o outro de acordo com o leque variado de

seus saberes, permitimos que se identifique de um modo novo e positivo, contribuímos para mobilizá-lo, para desenvolver nele sentimentos de reconhecimento que facilitarão, conseqüentemente, a implicação subjetiva de outras pessoas em projetos coletivos (LÉVY, 2007, apud, FONSECA & VASCONCELOS, 2014).

2.7 QUALIDADE DE VIDA

Quando falamos sobre o mundo corporativo, é inevitável não destrincharmos sobre a qualidade de vida no trabalho (QVT), ao longo dos anos o homem passou por diversos modelos de produção, apesar da tecnologia estar avançando de modo acelerado, o declínio psicológico ocorre na mesma frequência.

O termo está diretamente ligado ao bem-estar físico, emocional, social e financeiro do indivíduo, olhar sob esse viés é compreender o contexto do colaborador, de modo a enxergá-lo em sua totalidade.

Conforme Limongi-França (1997, apud DIAS et al., 2012) a QVT é o conjunto de ações de uma empresa que envolvem a implantação de melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. A construção da QVT ocorre a partir do momento em que se olha a empresa e as pessoas como um todo, o que chamamos de enfoque biopsicossocial. O posicionamento biopsicossocial representa o fator diferencial para a realização de diagnóstico, campanhas, criação de serviços e implantação de projetos voltados para a preservação e desenvolvimento das pessoas, durante o trabalho na empresa.

A tecnologia QVT (Qualidade de Vida no Trabalho) pode ser utilizada para que as organizações renovem suas formas de organização no trabalho, de modo que, ao mesmo tempo em que se eleve o nível de satisfação do pessoal, se eleve também a produtividade das empresas, como resultado de maior participação dos empregados nos processos relacionados ao seu trabalho (FERNANDES, 1996, apud. ANJOS et al., 2018).

Deste modo, entende-se que,

As organizações contemporâneas estão buscando cada vez mais serem flexíveis, ágeis, eficazes e, visando agregar valor aos produtos e/ou serviços que oferecem aos clientes e à sociedade. Tal procedimento tem levado a uma série de medidas, entre as quais está a valorização do elemento humano neste sistema produtivo. Entende-se que cada organização tem como espelho para o mundo o seu quadro de funcionários, antes mesmo de seu produto/serviço, onde a excelência de

uma empresa é feita em grande parte pelo seu capital intelectual, sendo este seu principal ativo. Portanto, o modo como às pessoas são tratadas fazem com que elas ampliem ou limitem as forças e as fraquezas de uma organização. (DIAS et al., 2012, p.15)

Assim, qualidade de vida no trabalho, não é o fazer bem, mas estar bem e como resultado proporcionar o seu melhor, pois aquilo que eu ofereço, muitas vezes é fruto do que me é ofertado, que os tempos modernos, não seja tão moderno assim, como disse Charles Chaplin (1940) lutemos por um mundo novo, um mundo bom que a todos assegure o ensejo de trabalho, que dê futuro à mocidade e segurança à velhice.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude do que foi mencionado, entende-se que a colaboração e cooperação entre os membros de uma equipe podem levar a resultados superiores, maior produtividade, um ambiente de trabalho mais positivo e também uma comunicação mais fluida, ou seja, um ambiente psicologicamente seguro, aberto e efetivo ajudam a fortalecer os relacionamentos interpessoais, construindo confiança e respeito entre os membros da equipe.

No entanto, é importante reconhecer que nem sempre o trabalho em equipe é fácil. Diferenças de opinião, conflitos e desafios podem surgir ao longo do caminho. No entanto, esses obstáculos podem ser superados através do estabelecimento de uma cultura de respeito, pois quando as habilidades, conhecimentos e perspectivas de diferentes pessoas se combinam em um esforço coletivo, ocorre uma combinação de recursos e talentos que ampliam a capacidade de resolver problemas, gerar ideias inovadoras e alcançar objetivos, cada membro da equipe contribui com sua expertise única, complementando e fortalecendo as habilidades dos outros.

Um ambiente de trabalho saudável promove o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, isso contribui para a redução do estresse e do esgotamento, permitindo que os colaboradores se sintam mais energizados, motivados e satisfeitos em seu trabalho, claro que para que isso é importante investir tempo e esforço no desenvolvimento de habilidades de trabalho em equipe e na construção de relacionamentos positivos para colher os benefícios que essa abordagem oferece.

Como bem-dito pelo filósofo Aristóteles, há mais 2.500 anos, *"o todo é maior que a soma de suas partes"*, isto, resume que a totalidade da equipe, possui qualidades e propriedades que não podem ser explicadas ou reduzidas simplesmente pela soma ou pela análise separada de suas partes individuais, mas enfatiza a importância de considerar o contexto, as interações e as relações entre os elementos componentes de um todo, reconhecendo que essas interações podem gerar características e efeitos sinérgicos que não

podem ser observados ou previstos apenas olhando para as partes isoladamente.

Que possamos adotar uma visão mais holística sob este viés e aprender a enxergar além das aparências superficiais e das análises simplistas, podendo assim reconhecer as conexões e os padrões subjacentes que contribuem para a formação de um todo coeso e complexo.

REFERÊNCIAS

ANJOS, Kleber Dodrigo dos, *et al.* **Qualidade de vida no trabalho: uma análise de uma instituição de ensino superior.** UTPL - XVIII Colóquio Internacional de Gestión Universitaria, 2018,

AZEVEDO, C. DA S. **Liderança e processos intersubjetivos em organizações públicas de saúde.** *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 7, n. 2, p. 349–361, 2002.

BEMBEM, Angela Halen Claro; SANTOS, Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa. **Inteligência coletiva: um olhar sobre a produção de Pierre Lévy.** *Perspectivas em Ciência da Informação. Escola de Ciência da Informação da UFMG*, v. 18, n. 4, p. 139-151, 2013.

BEMBEM, A. H. C.; SANTOS, P. L. V. A. DA C. **Inteligência coletiva: um olhar sobre a produção de Pierre Lévy.** *Perspectivas em Ciência da Informação*, v. 18, n. 4, p. 139–151, dez. 2013.

BRAGA, Aurineide Alves, *et al.* **Fatores e Aspectos que Impactam o Trabalho em Equipe.** 3 v., Universidade Federal de Rondônia, Rondônia, 2011.

CARDOZO, Carla Marchesini. **O trabalho em equipe e seus motivadores.** São Paulo: EAESP/FGV, 2003. 63p. (Dissertação apresentada como parte dos requisitos para o grau de Mestrado Profissional em Administração, Área de concentração: organização, recursos humano e planejamento).

CASTANHO, Pablo. **Uma Introdução aos Grupos Operativos: Teoria e Técnica.** Vínculo, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 47-60, jun. 2012.

CESARINO, Pedro Bessa. **As relações do Conflito Intragrupal com o Desempenho das Equipes da Secretaria de Pessoas na Defensoria Pública da União / Pedro Bessa Cesarino – Brasília, 2014. 56 f.: il. Universidade de Brasília, Departamento de Administração, 2014.**

DIAS, Ana Rita Schneider *et al.* **Qualidade de Vida no Trabalho: um Estudo de Caso em uma Cooperativa.** 16 f. UNIFRA, 2012.

FONSECA, Luciana *et al.* **Relacionamento interpessoal & trabalho em equipe: impactos num ambiente organizacional.** 2016. 23 f. Curso de Gestão

do Conhecimento Organizacional, XII Congresso Nacional de Excelência em Gestão & III Inovarse - Responsabilidade Social Aplicada, 2016.

FONSECA, Sandra Medeiros; VASCONCELOS, Kátia Cyrlene de Araújo. **Inteligência Coletiva Aplicada às Organizações - um Modelo Disruptivo para o Desenvolvimento de Capital Humano**. SEGeT – O XI Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, 2014,

FREIRE, Matheus Guedes. **Qualidade de vida no trabalho**. 2013. 35 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas - FATECS, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2013.

GUIMARÃES, Vanessa da Fonseca *et al.* **Bases de poder do supervisor, conflitos intragrupais e comprometimento organizacional e com a equipe**. 2008. 8 v. Curso de Psicologia, Universidade Federal de Uberlândia, 2008.

KALLEDER, Haroldo. **A importância do trabalho em equipe no ambiente cooperativo**. 2012. 3 v. Curso de MBA em Gestão Administrativa e Marketing, FABE - Faculdade Bertogã, 2012.

KASPARY, Magda Capellão e SEMINOTTI, Nedio Antonio. **Os processos grupais e a gestão de equipes no trabalho contemporâneo: compreensões a partir do pensamento complexo**. RAM, Rev. Adm. Mackenzie [online]. 2012, vol.13, n.2, pp.15-43

KLINJEY, Rossandro; MANICA, Jaqueline Maia. **Liderança e Psicologia de Grupos**. Material de apoio - Pós-graduação em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas. Rio Grande do Sul. PUCRS - UOL edtech. 34 p. 2022.

OLIVEIRA, Cauê. Entenda qual o estágio de liderança da sua empresa: inconsciente, transacional, ou For All? **GPTW**, 2022. Disponível em: <https://gptw.com.br/conteudo/artigos/estagio-de-lideranca/> Acesso em: 20 de abr. de 2023

OLIVEIRA, Paula de Carvalho. **Ser e pertencer: o sentimento de pertencimento nas organizações brasileiras sob a ótica da cultura organizacional**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

PEDUZZI, M. et al. **Trabalho em equipe: uma revisita ao conceito e a seus desdobramentos no trabalho interprofissional**. Trabalho, Educação e Saúde, v. 18, p. e0024678, 2020.

SILVA, Mara Rosalia Ribeiro. **Inovar é sobre pessoas: um estudo sobre**

práticas de gestão de pessoas e inovações gerenciais. 2019. v, 118 f., il. - Universidade Federal do Ceará, Ceará, 2019.

VIEIRA, Rafaella de Andrade. **Papel do líder e do comprometimento no desempenho e aprendizagem de equipes.** 2018. v, 112 f., il. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações). Universidade de Brasília, Brasília, 2018.